

Mazkur metod guruhiga mansub muammoli-izlanish xarakteridagi suhbat metodidan foydalanganda, avval muammoli vaziyatlar yaratiladi, avvaldan tayyorlangan muammoli savollar zanjiri bayon etiladi, o'quvchilarning o'qituvchi bilan birgalikda mantiqiy mulohaza yuritishiga, o'quv farazlarini hosil qilish va isbotlash, suhbat jarayonida muammoli savollarga javob topishiga imkon yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nigora Baxtiyorovna. [Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati](#). Scientific progress.
2. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
3. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
4. Bahramov A. Tabiatshunoslik darsligi. 3-sinf. –T: "Cho'lpon" nashriyoti. 2014.
5. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
6. Safarov Firuz Sulaymonovich. Elementary School Dictionary Activation Methods. *European Journal of Life Safety and Stability*. (EJLSS) ISSN 2660-9630. Volume 12, 2021. P. 203-209.
7. Xoliqulovich J.R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
8. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
9. Sharipova D., D.P. Xodiyeva, M.K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil. Internet manbalari:
10. <http://www.uzinfocom.uz/lang> uzb-axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi ko'magida ishlab chiqilgan sayt
11. www.uznature.uz - O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi sayti.
12. www.eco.uz - O'zbekiston ekologik harakati sayti.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Сабиров Азизбек Азадович

Магистрант Ургенчский государственный педагогический институт

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема применения современных информационных технологий (ИКТ) в процессе формирования математической культуры учеников начальных классов. Излагается, что средства ИКТ в данном процессе повышают качество образования и расширяют возможности усвоения учащимися младшей школы материала и способствуют развитию математической культуры.

Ключевые слова: математическая культура, современные информационные технологии, учащиеся начальных классов, математические умения, проектор, телевизор, интерактивная доска, аудиопроигрыватель.

Annotation. This article reveals the problem of using modern information technologies (ICT) in the process of forming the mathematical culture of primary school students. It is stated that the means of ICT in this process improve the quality of education and expand the opportunities for students to master the material and contribute to the development of mathematical culture.

Key words: mathematical culture, modern information technologies, primary school students, mathematical skills, projector, TV, interactive whiteboard, audio player.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik madaniyatini shakllantirish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan (AKT) foydalanish muammosi ochib berilgan. Bu jarayonda AKT vositalari ta'lim sifatini oshirib, o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishi va natijada matematik madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Tayanch so'zlar: matematik madaniyat, zamonaviy axborot texnologiyalari, boshlang'ich sinf o'quvchilari, matematik ko'nikmalar, proyektor, televizor, interaktiv doska, audiomoslama.

Общеизвестно, что информационные технологии стали внедряться во все сферы человеческой жизнедеятельности. Следует отметить, что в каждой сфере они играют определённую роль, вплоть до развития отрасли. В частности, неопределимо значение информационных технологий в образовании, в процессе развития различных навыков и умений учащихся начальных классов. С внедрением ИКТ в процесс обучения трансформируется и роль учителя: ему следует стать координатором потока информации, так как использование ИКТ в начальных классах подразумевает готовность детей к актуализации знаний, полученных при помощи современных технологий.

По поводу применения информационно-коммуникативных технологий в процессе формирования математической культуры младшеклассника существуют различные подходы. Одни учёные, занимавшиеся этими вопросами, считают, что формирование математической культуры возможно при помощи различных методов, способствующих развитию мышления и формированию математических умений. По этому поводу Д.Г.Пойа размышляет: «Если хотите научиться плавать, то идите в воду, а если хотите научиться решать задачи, то решайте их». Несомненно, нахождение ответа огромного количества примеров развивает способность умения решать любые незнакомые задачи. Другие учёные придерживаются того мнения, что в процессе формирования математической культуры личности наиболее эффективно использование информационных технологий, так как они «оживляют» процесс развития математических знаний учащихся. В начальных классах закладываются фундаментальные основы формирования математической культуры, а роль современных технологий на данном этапе обучения очень велика. Не менее ценны по этому поводу выводы А.Р.Магомедова, который детально исследовал проблему использования информационных технологий в формировании математической культуры личности.

В рамках данной статьи мы попытаемся изучить значимость использования таких средств информационных технологий, как проектор, телевизор, аудиопроигрыватель, звуковая азбука и т.п., которые проявляют значительную эффективность в процессе формирования математической культуры учащихся начальных классов.

В начальных классах закладываются фундаментальные умения и навыки решать простейшие задачи. Данный этап обучения представляет собой одну из важных фаз формирования математической культуры личности. Практически все выпускники начальной школы после перехода в среднюю школу имеют определённый уровень знаний, овладевают математическим языком, умением решать задачи, исходя из их возраста. Однако следует отметить, что эти умения хоть и сформировались на высшем уровне, могут быть недостаточны для полного усвоения. Для того, чтобы научить ребёнка решать задачу, учителя знакомят их с наиболее эффективными методами, зачастую помогают находить лёгкий способ решения. Ученики могут подобрать подходящие комбинации и выполнять соответствующие действия. Однако, нужно не только решать большое количество задач, но нужно и уметь находить правильный подход к незнакомой задаче. Л.М.Фридман в своих трудах выделяет целых 8 этапов решения задачи:

- 1-этап: анализ задачи;
- 2-этап: схематическая запись задачи;
- 3-этап: поиск способа решения задачи;

- 4-этап: осуществление решения задачи;
- 5-этап: проверка решения задачи;
- 6-этап: формулировка ответа задачи;
- 7-этап: анализ решения задачи;
- 8-этап: схематическая запись решения [4].

В результате ученик просто заучивает алгоритм действий над задачей, ссылается на конкретные детали и, исходя из этого, решает её. Тем не менее, как показали результаты проведённых нами исследований, лишь малое количество, точнее 42% учеников могут понять традиционный метод обучения решению задач. С этой целью, было бы целесообразным, если при обучении решению задач применять мультимедийный проектор. С его помощью можно будет довести до детей конкретный смысл задачи. Ясно, что абстрактные понятия помогают развить мышление ребёнка. Однако следует отметить, что иллюстрация конкретной информации даёт больше эффекта. Допустим, дана задача, где говорится что *дерево длиной в 4 метра разрезали на 8 равных частей. Какова длина каждой части?* Если составить несколько слайдов в виде анимации, как дерево разрезали на 8 равных частей, добавить сам процесс, где дровосек пилит дерево, то тогда ученик сможет легче осознать задачу и вдобавок у него появится представление о задаче лучше, чем, когда ему объясняют с книги или на доске. В результате повысится показатель усвоения темы с 42% до 75% и более.

В процесс формирования математической культуры включается не только развитие умственных качеств, но и воспитательных. Пользование видеороликами на уроках математики повышает уровень усвоения темы на 15 – 20%. Важно не только уметь пользоваться определённым алгоритмом при решении задач, но и уметь глубоко вникнуть в суть данной задачи. При демонстрации видео ученики могут «почувствовать» задачу и вникнуть в неё. В результате у детей параллельно будет развиваться компонент эстетического воспитания.

У каждого ученика специфический уровень развития математической культуры: у каждого своя культура мышления, и каждый решает задачи по-своему. Следует подчеркнуть, что далеко не каждый ученик умеет пользоваться математическим языком. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у ребёнка в большинстве случаев не в достаточной степени развита математическая культура. По мнению Х.Ш.Шихалиева, «математическая культура – это уровень, степень развития человечества в его умениях пользоваться математическим языком как для общения с людьми, так и для описания и познания окружающей действительности» [5, с. 12]. Однако, стоит отметить, что есть и ученики, которые не совсем хорошо могут сформулировать свои доводы в устной форме. Хотя и у таких учеников не в достаточной мере развит математический язык, они могут решать примеры лучше, чем те, у которых речь богата. Суть проблемы заключается в том, что далеко не все ученики могут объяснить решение задачи, но могут решить её на отлично. А.У.Уртенюва и Н.С.Уртенюв в своей статье отмечают 3 компонента математической культуры личности:

1. Освоение личностью достижений человечества в области математики;
2. Уровень владения математическим языком, как средством общения;
3. Использование умений на практике [3, с. 51-52].

В большинстве случаев у учащихся со слабым развитием математического языка отсутствует второй компонент (уровень владения математическим языком, как средством общения) математической культуры. Решением такой дилеммы может стать использование аудиопроигрывателя. Ученикам следует не только продемонстрировать условие задачи, но и воспроизвести её в интересном для них виде, например, с занимательным музыкальным сопровождением. Ученики всегда слышат голос своего

учителя, следовательно, когда новый незнакомый голос будет объяснять условие задачи, число учеников, понявших тему, будет составлять примерно 65-70%.

В большинстве случаев выполнение домашнего задания также является одной из важных проблем. Учащиеся начальной школы часто сталкиваются с трудностями при выполнении задач, предназначенных для домашней работы. К сожалению, не все родители умеют решать задачи по математике, если она дана на не родном языке. В подобных ситуациях можно опереться на средства мультимедиа. Существует не мало интересных роликов, способствующих восприятию темы самостоятельно.

Логические задачи также являются одним из путей формирования математической культуры личности. Они развивают мышление и логику у детей. Допустим, дана логическая задача: *«Школьный автобус сделал три остановки по дороге в школу. На первой остановке встали 15 человек. На второй остановке вышли четыре человека и шесть человек. На третьей и последней остановке вышли восемь человек и 11 человек. Сколько человек было в автобусе к тому времени, как он добрался до школы?»* [Из учебника]. Задачи подобного типа очень полезны для развития математической культуры, однако, следует выделить, что для поиска решения задачи ученику придётся немало потрудиться. Для более лёгкого её восприятия, не было бы лишним составить несколько слайдов с анимацией. Данный подход помогает не только иметь представление о задаче, но и визуализировать её.

Также следует отметить, что при проведении открытых уроков по математике, наличие современных интерактивных досок могут облегчить ведение урока для учителя. Открытые уроки требуют наличие дидактического материала, а подобные доски многофункциональны и с их помощью можно демонстрировать любой материал в любом формате.

Таким образом, использование информационных технологий в процессе формирования математической культуры личности показывает, что при их помощи повышается эффективность занятий. Дети младшего школьного возраста склонны к игровой деятельности, мультипликационному материалу. В данном случае было бы уместным применять средства и возможности информационных технологий для обучения детей в интересной для них форме. Кроме этого, как не раз отмечалось исследователями, современные технические приспособления делают урок более ярким, красочным и, самое главное, лёгким для восприятия.

Литература:

1. Магомедов А.Р. Педагогические условия использования информационных технологий в формировании математической культуры старшеклассников: Автореферат дисс. ... канд. пед. наук. – Махачкала, 2010.
2. Мысли и афоризмы великих людей. Сост. В.И. Кочергин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – С. 203.
3. Уртеноева А.У., Уртеноев Н.С. Математическая культура: структура и содержание // Сибирский педагогический журнал, 2014. №2. – С. 51-56.
4. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. – М.: Просвещение, 1989.
5. Шихалиев Х.Ш. Больше внимания формированию математической культуры // Математика в школе, 1994. – № 2. – С.12-13.

THE ESSENCE OF CORRECTING CONFLICTS IN DIFFICULT CHILDREN'S RELATIONSHIPS

Sultanov Raushan Asykbayevna

Turkestan region, Shymkent city, Shymkent University

Dzhumaev Mamanazar Irgashevich

Professor Tashkent State Pedagogical University after Nizami

Abstract: *Where do difficult children come from? "well", he said. The most important reason lies in the upbringing of the family: either the parent is drunk or one of the two is absent. All this affects the behavior of the child, his inner world.*

Some parents with a very low upbringing and culture beat their child, insult him with bad words, and even ask for alms for their child. Here, the child will come tomorrow vindictive, cunning, quarrelsome. Then what will be his fate, what will be his future.

It would not be superfluous to pay attention to one of the words of A. Makarenko. Raising children is an area of our life. Our children are future citizens of our state and the world.

Key words: *difficult child, behavior.*

At the moment when we are crossing the threshold of the XXI century, the problem of "difficult children" still worries us.

As Akhmet Baitursynuly said, "if there are no people who call me a child, where can there be a child who calls me a public". The concept of "difficult children" was used in the problem of education in the 1920s and 1930s. Increasingly, it came into use again in the 1950s and 1960s. Now this issue occupies a real place in science. Of course, many scientists have dealt with this problem, comprehensively studied the character and life of difficult children. Now there are such teenagers.

Where do difficult children come from? "well", he said. The most important reason lies in the upbringing of the family: either the parent is drunk or one of the two is absent. All this affects the behavior of the child, his inner world.

Some parents with a very low upbringing and culture beat their child, insult him with bad words, and even ask for alms for their child. Here, the child will come tomorrow vindictive, cunning, quarrelsome. Then what will be his fate, what will be his future.

It would not be superfluous to pay attention to one of the words of A. Makarenko. "Raising children is an area of our life. Our children are future citizens of our state and the world. They are the father and mother of tomorrow, and they will also raise their children. Our children should grow up to be excellent citizens, good fathers, and good mothers. But it doesn't end there either. Our children are our old age. Proper upbringing is our happy old age, it is our tears, it is our fault with other people to the whole country".

Currently, the cause of behavioral disorders is being radically studied, acquired a new character and considered in a socio-psychological, clinical, and criminological context.

Difficulty in behavior is an infinite concept, an irreplaceable psychological feature that is difficult to tolerate educational and socio-psychological influences. Such teenagers, growing up, turn to serious criminal cases. If we analyze and list juvenile delinquency, the list will continue. And if we look at the reasons why children go to the same crime, how difficult children get out, first of all, the child's stomach is full, there are problems with going to school early on the day of the conflict at home, not going. Ways to resolve and resolve these and other issues are proposed by the relevant persons. The child is our future, it is this future generation that will grow and erase the country. The study and observation of the concept of difficulty in behavior and difficult children began to appear in the 1920s and 30s. It was used not in the field of primary science, but in everyday life. Science, which had been used for some time, was abandoned and returned to use in the early 1950s and 60s. Currently, these terms occupy a certain place in scientific dictionaries.

It should be noted that this issue always attracts the attention of sociologists, psychologists, social educators, lawyers, doctors, and teachers and concerns them. The first to